

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

Vol.08 № 4/2026

Qo‘qon DPI.
Ilmiy xabarlar

Кокандский ГПИ.
Научный вестник

№4/2026

<https://doi.org/10.70728/a.series.tab.v08.i04.084>

**MODIFIKATSIYALANGAN MIS–KOBALT SAQLAGAN FTALOSIANIN
ASOSIDAGI BPcPP-2 INGIBITORLARINING KORROZIYAGA QARSHI
XOSSALARINI O‘RGANISH**

Nazarov Nurullo Ibodulloyevich

*Texnika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent Buxoro davlat universiteti
E-mail: nurullo. n.i.nazarov@buxdu.uz, <https://orcid.org/0000000221206564>*

Fayziyev Jahongir Baxromovich

*Texnika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim
Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti*

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Texnika fanlari doktori, professor, Termiz davlat universiteti

Mirzoyeva Gulrux Axtamovna

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

Annotatsiya. Ushbu maqolada modifikatsiyalangan mis–kobalt saqlagan ftalosianin asosidagi BPcPP-2 ingibitorining 1,0 M HCl muhitida St.20 po‘lati korroziyasiga ta’siri o‘rganildi. Korroziya tezligining haroratga bog‘liqligi Arrhenius tenglamasi asosida tahlil qilinib, aktivlanish energiyasi qiymatlari hisoblandi. Natijalarga ko‘ra, ingibitorsiz muhitda $E_a = 19,55$ kJ/mol bo‘lsa, BPcPP-2 ishtirokida bu qiymat 25,29–59,40 kJ/mol gacha ortdi. Bu holat ingibitor molekularining po‘lat yuzasida adsorbsion himoya qatlami hosil qilib, korroziya jarayonining energetik to‘sig‘ini oshirishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ftalosianin, mis–kobalt kompleksi, BPcPP-2 ingibitori, korroziya, St.20 po‘lati, 1,0 M HCl muhiti, adsorbsion himoya qatlami, Arrhenius tenglamasi, aktivlanish energiyasi.

Аннотация. В данной статье изучено влияние ингибитора BPcPP-2 на основе модифицированного медь–кобальтсодержащего фталоцианина на коррозию стали Ст.20 в среде 1,0 М HCl. Температурная зависимость скорости коррозии была проанализирована на основе уравнения Аррениуса, а также рассчитаны значения энергии активации. Согласно полученным результатам, в среде без ингибитора значение E_a составило 19,55 кДж/моль, тогда как в присутствии BPcPP-2 данный показатель увеличился до 25,29–59,40 кДж/моль. Это свидетельствует о том, что молекулы ингибитора образуют на поверхности стали адсорбционный защитный слой, повышая энергетический барьер процесса коррозии.

Ключевые слова: фталоцианин, медь–кобальтовый комплекс, ингибитор ВРсРР-2, коррозия, сталь Ст.20, среда 1,0 М НСl, адсорбционный защитный слой, уравнение Аррениуса, энергия активации.

Abstract. This article investigates the effect of the ВРсРР-2 inhibitor based on modified copper–cobalt-containing phthalocyanine on the corrosion of St.20 steel in a 1.0 M HCl medium. The temperature dependence of the corrosion rate was analyzed using the Arrhenius equation, and the activation energy values were calculated. According to the results, the activation energy in the uninhibited medium was 19.55 kJ/mol, whereas in the presence of ВРсРР-2 this value increased to 25,29-59,40 kJ/mol. This indicates that the inhibitor molecules form an adsorptive protective layer on the steel surface, increasing the energy barrier of the corrosion process.

Keywords: phthalocyanine, copper–cobalt complex, ВРсРР-2 inhibitor, corrosion, St.20 steel, 1.0 M HCl medium, adsorption protective layer, Arrhenius equation, activation energy.

KIRISH. Korroziya jarayonini sekinlashtirishda tarkibida geteroatomlar va kon'yugatsiyalangan elektron tizim saqlagan organik hamda metallorganik birikmalar muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, ftalosianin hosilalari makrotsiklik tuzilishi, yuqori kimyoviy barqarorligi va metall sirtiga adsorbsiyalanish qobiliyati bilan samarali korroziya ingibitorlari qatoriga kiradi. Ko‘plab tadqiqotlarda bunday birikmalar anod va katod jarayonlarini bir vaqtda susaytiruvchi aralash tipdagi ingibitorlar sifatida tavsiflanadi [1]. Adabiyotlarda mis ftalosianin asosidagi birikmalarning po‘lat sirtida himoya qatlami hosil qilib, korroziya tezligini pasaytirishi ko‘rsatilgan. Aoki va uning hamkasblari mis ftalosianinning ASTM A606-4 po‘lat uchun 16 % li HCl muhitida samarali ingibitor ekanini aniqlab, adsorbsiya jarayoni Langmuir, Frumkin, Temkin va Flory–Huggins izotermalari bilan tahlil qilinganida eng yaxshi moslik Langmuir modeliga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatgan [2]. Bu esa metall yuzasida monoqatlamli adsorbsiya sodir bo‘lishini bildiradi. Zhao va hammualliflar ftalosianinlarning yumshoq po‘latning 1 mol/l HCl muhitidagi korroziyasiga ta’sirini elektroximik, SEM/EDS va kvant-kimyoviy usullar bilan o‘rganganlar. Ularning natijalariga ko‘ra, ftalosianinlarning himoya samaradorligi molekuladagi donor atomlar, elektron zichlik va metall sirtga adsorbsiyalanish qobiliyati bilan chambarchas bog‘liq[3].

Kobalt saqlagan ftalosianin birikmasi ham istiqbolli korroziya ingibitorlari hisoblanadi. Tetranitro-kobalt ftalosianin ishtirokida olib borilgan tadqiqotlarda yumshoq po‘latning 0,25 M HCl muhitidagi korroziyasi samarali susaygani va adsorbsiya jarayoni Langmuir modeliga yaqin tavsiflangani qayd etilgan [4]. Yangi tadqiqotlarda funksional guruhlar bilan modifikatsiyalangan ftalosianinlarning korroziyaga qarshi ta’siri yanada kuchayishi ko‘rsatilgan. Masalan, sulfonatlangan rux ftalosianin qoplamasi mis sirtida 97 % gacha himoya samaradorligini namoyon etgan bo‘lib, bu funksional guruhlarining sirt faol xossalarni kuchaytirishini tasdiqlaydi [5]. Xuddi shuningdek, ftalosianin asosidagi diskotik suyuq kristall tizimlar ham yumshoq po‘lat uchun yuqori samaradorlik ko‘rsatgan [6]. Ftalosianinlar nafaqat erkin ingibitor, balki qoplama yoki nanokompozit tarkibida ham

qo‘llanilishi mumkin. Epoksiy/fatalosianin nanokompozitlari asosida tayyorlangan himoya qoplamalar uglerodli po‘lat korroziyasini samarali cheklashi ko‘rsatilgan [7]. Biroq mavjud adabiyotlarning asosiy qismi monometall ftalosianinlarga bag‘ishlangan bo‘lib, mis va kobalt ionlarini bir tizimda birlashtirgan modifikatsiyalangan bimetal ftalosianin birikmalarining korroziya ingibitori sifatidagi xossalari yetarlicha yoritilmagan.

Olib borilgan tadqiqot ishida ftalosianin pigmentini modifikatsiyalash orqali korroziya ingibitor xossasini namoyon qiladigan ingibitorlar sintez qilindi. BPcPP-1 va BPcPP-2 korroziya ingibitorlari tarkibida geteroatomlar hamda kon’yugatsiyalangan bog‘lar tizimi mavjudligi sababli bir nechta faol adsorbsion markazlarga ega. Molekula tarkibidagi O va N atomlarining erkin elektron juftlari, shuningdek delokalizatsiyalangan π -elektron tizim metall sirt bilan o‘zaro ta’sirlashib, uning yuzasida himoya adsorbsion qatlam hosil qiladi. Ushbu ingibitorlarning korroziyaga qarshi samaradorligi 1 M HCl eritmasida hamda sanoat aylanma suvlariga yaqin sharoitdagi muhitlarda St-3 va St-20 markali po‘lat namunalarda gravimetrik usul yordamida o‘rganildi va tahlil qilindi.

Tajriba uchun olingan po‘lat namunalarining kimyoviy tarkibi (w t %) bilan C-0,14-0,22; Si-0,05-0,17; Mg-0,4-0,65; P- 0,04; Cr-0,3; Ni-0,3; Cu-0,3 va qolgani Fe. St.20 va St.3 markali po‘lat namunalarining yuzasi jilvir qog‘oz yordamida tozalab sayqallandi, avval etanol bilan so‘ngra distillangan suv bilan yuvib quritilgandan so‘ng tajriba sinovlari uchun ishlatildi.

BPcPP-2 konsentratsiyasining korroziyani ingibirlash ta’siri 35-65 °C harorat oralig‘ida 1 M HCl da ingibitorlarning turli konsentratsiyalarida va ingibitorisiz po‘lat namunalarining massasini yo‘qotish to‘g‘risidagi ma’lumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Olingan tahlil natijalariga ko‘ra, sintezlangan ingibitorning himoyalash darajasi uning konsentratsiyasining ortishi bilan kamayish kuzatildi. Himoya samaradorligi quyidagi tenglama yordamida hisoblandi:

$$Z = \frac{K_0 - K_i}{K_0} \times 100$$

bu yerda K_0 - ingibitorsiz muhitdagi korroziya tezligi, K_i - ingibitor ishtirokidagi korroziya tezligi, Z- himoyalash darajasi %.

1-jadval

Turli xil haroratlarda BPcPP-2 ishtirokida 1,0 M HCl muhitida po‘lat uchun yo‘qotilishini o‘lchash natijasida olingan korroziya tezligi qiymatlari

Harorat, (oC)	Ingibitor konsentratsiyasi, mg/l	BPcPP-2	
		Kt, (mg·sm-2·s-1)	Himoyalanih darajasi, Z%
35	0	1,652	-
	50	0,510	69,1
	100	0,35	78,8
	150	0,252	84,7
	200	0,0726	95,6
	250	0,069	95,8
45	0	2,146	-
	50	0,742	65,4
	100	0,592	72,4
	150	0,394	81,6
	200	0,210	90,2
	250	0,208	90,3
55	0	2,654	-
	50	0,984	62,9
	100	0,844	68,2
	150	0,542	79,6
	200	0,354	86,7
	250	0,384	85,5
65	0	3,265	-
	50	1,226	62,5
	100	1,071	67,2
	150	0,691	78,8
	200	0,513	84,3
	250	0,546	83,3

Tadqiqot natijalariga ko'ra, barcha ingibitorlar optimal 200 mg/l konsentratsiyasida juda yuqori samaradorlikni ko'rsatgan va ingibitorlarning yuqori konsentratsiyasida ingibirlash samaradorligining sezilarli darajada oshishi kuzatilmagan. BPcPP-2 45 °C da 200

mg/l konsentratsiyasi uchun korroziya tezlik (KT) qiymatlari mos ravishda $0,0726 \text{ mg}\cdot\text{sm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ni tashkil etdi, ingibitorsiz namunada esa K_T qiymati $1,652 \text{ mg}\cdot\text{sm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ni tashkil etdi. Bundan tashqari, BPcPP-2 ingibitorning korroziyadan himoyalash darajasi va samaradorligi ingibitor konsentratsiyasining oshishi bilan asta-sekin oshdi va maksimal ingibirlash samaradorligi mos ravishda 95,6% ni tashkil etdi. Bu shuni ko‘rsatadiki, po‘lat yuzasida ingibitor konsentratsiyasi ortishi bilan ko‘proq ingibitor adsorbsiyalanadi, bu esa po‘lat yuzasini korroziyon muhitdan ajratib turadi.. 1-jadvaldan olingan korroziya tezligi logarifmi va $1/T$ o‘rtasidagi bog‘liqlik 1-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm. St.20 markali po‘lat uchun 1 M HCl muhitida BPcPP-2 ishtirokida va ishtirokisiz Arrenius bog‘liqligi (1-ingibitorsiz, 2-50 mg/l, 3-100 mg/l, 4-150 mg/l, 5-200 mg/l, 6-250 mg/l)

Arrenius bog‘liqligi asosidagi grafikdan olingan qiyalik koeffitsienti ($tg\alpha$) qiymatlaridan korroziya jarayonining aktivlanish energiyasini hisoblashda asosiy hisoblash ko‘rsatkichi sifatida foydalanildi. Aktivlanish energiyasi quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$E_a = -tg\alpha \cdot 2,303 \cdot R \quad (1)$$

bu yerda E_a - aktivlanish energiyasi kJ/mol; $tg\alpha$ - Arrenius chizig‘ining qiyalik koeffitsienti; $R = 0,008314 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ -universal gaz doimiysi.

2-jadval

Arrenius bog‘liqligi asosida BPcPP-2 ingibitori uchun hisoblangan aktivlanish energiyasi qiymatlari

Ingibitor konsentratsiyasi, mg/l	Qiyalik koeffitsienti, $tg\alpha$, K	Aktivlanish energiyasi, E_a kJ/mol
0	-1021,05307	19,55
50	-1320,87185	25,29

100	-1684,40076	32,25
150	-1517,21038	29,05
200	-2905,96953	55,64
250	-3102,14932	59,40

BPcPP-2 ingibitori ishtirokida Arrenius bog‘liqligi asosida hisoblangan aktivlanish energiyasi qiymatlari ingibitorsiz muhitda 19,55 kJ/mol ni tashkil etdi. Ingibitor konsentratsiyasi 50–250 mg/l oralig‘ida oshirilganda E_a qiymati mos ravishda 25,29–59,40 kJ/mol gacha ortdi. Bu holat BPcPP-2 molekulalarining St.20 po‘lat yuzasida adsorbsion himoya qatlami hosil qilishi natijasida korroziya jarayonining energetik to‘sig‘i oshganligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, 200 va 250 mg/l konsentratsiyalarda E_a qiymatlarining keskin ortishi ingibitorning himoyalovchi ta‘siri yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Bundan shunday xulosa qilinadiki korroziya tezligi eritma tarkibida ingibitorlar qo‘shilganda ham, qo‘shilmaganda ham harorat ortishi bilan ortadi. Haroratning oshishi po‘lat yuzasida ingibitorning desorbsiyasiga olib kelishi mumkin. Ammo harorat ko‘tarilishi bilan ingibitorsiz korroziya tezligi ingibitor qo‘llanilganiga qaraganda ko‘proq ortadi. Ingibitorsiz korroziya tezligi 35 °C da faqat 1,652 mg·sm⁻²·s⁻¹, 65 °C da esa 3,265 mg·sm⁻²·s⁻¹ ni tashkil etdi, bu esa eritmaning harorati ortishi bilan korroziya tezligining keskin ortganligidan dalolat beradi. Ingibitorlar ishtirokida korroziya tezligi eritmaning harorati bilan sekin-asta oshib boradi, 200 mg/l da BPcPP-2 uchun 35 °C da 0,0726 mg·sm⁻²·s⁻¹ dan; 65 °C da 0,513 mg·sm⁻²·s⁻¹ gacha ingibitorlar po‘lat yuzasida aralash mexanizmida plyonka va koordinatsion birikma hosil qilishi tufayli yaxshi antikorroziyon samaradorlikka erishiladi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari BPcPP-2 ingibitori 1,0 M HCl muhitida St.20 po‘latining korroziyalanish jarayonini samarali sekinlashtirishini ko‘rsatdi. Arrenius bog‘liqligi asosida hisoblangan aktivlanish energiyasi ingibitorsiz muhitda 19,55 kJ/mol bo‘lsa, BPcPP-2 ishtirokida bu qiymat konsentratsiyaga bog‘liq holda 25,29–59,40 kJ/mol oralig‘ida oshdi. Ayniqsa, 200–250 mg/l konsentratsiyalarda aktivlanish energiyasining yuqori bo‘lishi ingibitor molekulalarining po‘lat yuzasida barqaror adsorbsion himoya qatlami hosil qilganligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Verma C. et al. Phthalocyanine, naphthalocyanine and their derivatives as corrosion inhibitors: A review // *Journal of Molecular Liquids*. – 2021. – T. 334. – C. 116441.
2. Aoki I. V., Guedes I. C., Maranhão S. L. A. Copper phthalocyanine as corrosion inhibitor for ASTM A606-4 steel in 16% hydrochloric acid // *Journal of Applied Electrochemistry*. — 2002. — Vol. 32, No. 8. — P. 915–919.
3. Zhao P., Liang Q., Li Y. Electrochemical, SEM/EDS and quantum chemical study of phthalocyanines as corrosion inhibitors for mild steel in 1 mol/l HCl // *Applied Surface Science*. — 2005. — Vol. 252, No. 5. — P. 1596–1607.

4. Sarvajith M. S., Pushpanjali, Fasiulla. Electrochemical investigation of tetranitro cobalt phthalocyanine on corrosion control of mild steel in hydrochloric acid medium // *Surface Engineering and Applied Electrochemistry*. — 2019. — Vol. 55, No. 3. — P. 324–334.

5. Özdemir O. K., Aytaç A., Atilla D., Durmuş M. Corrosion inhibition of aluminum by novel phthalocyanines in hydrochloric acid solution // *Journal of Materials Science*. — 2011. — Vol. 46, No. 3. — P. 752–758.

6. Dekshinamoorthy A. [et al.]. Sulfonated zinc phthalocyanine coating as an efficient and ecofriendly corrosion inhibitor for copper surfaces // *Langmuir*. — 2023. — Vol. 39, No. 48.

7. Aravinda T., Rao S., Swamirayachar S. A., Gowda A. [et al.]. A novel phthalocyanine based discotic liquid crystal for efficient corrosion inhibition of mild steel // *Liquid Crystals*. -2023. -Vol. 50, No. 6. - P. 989–997.

8. Deyab M. A., De Riccardis A., Mele G. Novel epoxy/metal phthalocyanines nanocomposite coatings for corrosion protection of carbon steel // *Journal of Molecular Liquids*. -2016. - Vol. 220. -P. 513-517.

SYNTHESIS, SPECTRAL CHARACTERIZATION, AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF A ZINC(II) COORDINATION COMPLEX BASED ON 1,10-PHENANTHROLINE <i>G.Kh. Toirova, Kh.Kh. Turaev, U.U. Ruziev, K.B. Kholturaev</i>	543
MODIFIKATSIYALANGAN MIS-KOBALT SAQLAGAN FTALOSIANIN ASOSIDAGI BPcPP-2 INGIBITORLARINING KORROZIYAGA QARSHI XOSSALARINI O'RGANISH <i>Nazarov Nurullo Ibodulloyevich, Fayziyev Jahongir Baxromovich, Beknazarov Hasan Soyibnazarovich, Mirzoyeva Gulrux Axtamovna</i>	551
MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA AVTOMOBILSOZLIK VA SANOAT OB'YEKTLARI UCHUN YUQORI SAMARALI POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLAR VA QOPLAMALAR ISHLAB CHIQISH <i>Meyliyeva Laziza Qahramonovna, Abdulkarimova Maftuna, Sobirova Nilufar Shuxrat qizi</i>	558
DEHQONOBOD SUV OMBORIDA IKKI PALLALI MOLLYUSKALAR BIOXILMA-XILLIGI VA POPULYATSIYALARI <i>Jabborova Tozagul Xujamurodovna</i>	565
BIMETALL FTALOTSIANIN BIRIKMALARI VA ULARDAN OLINGAN PIGMENTLARNING IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI <i>Abdiqayumova Mohinur Abdurashidovna, Fayziyev Jahongir Bahromovich, Axmedov Orif Jumanazar o'g'li</i>	569
VISMUT-KOBALT FTALOSIANIN PIGMENTI SINTEZINING OPTIMAL SHAROITLARINI ANIQLASH VA UNING IQ-SPEKTRAL TAVSIFI <i>Qosimova Nargiza Fayzulloyevna, Fayziyev Jahongir Bahromovich, Axmedov Orif Jumanazar o'g'li</i>	577
SINTEZ QILINGAN BIMETALL FTALOTSIANINLARDAN NIKEL - KOBALT IONI SAQLAGAN BIRIKMANING IQ VA TERMOGRAVIMETRIK TAHL <i>Nazarov Nurullo Ibodulloyevich, Fayziyev Jahongir Baxromovich, Nazarov Sayfulla Ibodulloyevich, Mirzoyeva Gulrux Axtamovna</i>	584
IZOMER METOKSI FENOLLARNI ALLILLASH REAKSIYASI <i>Norboyeva Jamila Sobirqul qizi, Azimova Gulmira Zayniddinovna, Tojiuhamedov Habibulla Sayfullayevich, Musayev Xusniddin Baxtiyorovich</i>	590
IN VITRO SHAROITIDA KO'PAYTIRILGAN NUROTA O'LMASO'TI KO'CHATLARINI SUBSTRATGA MOSLASHTIRISH <i>Nuftullayeva Sanobar Shokir qizi, Xasanov Normat Saydullayevich</i>	599
OROL DENGIZI QURIGAN TUBI GIDROBIONTLARI TARKIBI, EKOLOGIK MOSLASHUVI VA BIOGEOKIMYOVIY AHAMIYATI <i>To`xtaboyeva Y.A, Ikramov N.B.</i>	604
MARKAZIY FARG'ONA ZOVURLARI SHAROITIDA INVAZIV AMUR CHEBAKCHASI (PSEUDORASBORA PARVA) POPULYATSIYASINING MORFOMETRIK XUSUSIYATLARI VA O'SISH QONUNIYATLARI <i>Sheraliyeva M.K.¹, Nosirova M.D.², Muqimov M.A.³</i>	614
DI(O, M, P-AMINOFENIL-1,3,4-OXSADIAZOLITION-2)GOSSIPOL SHIFF	630